

УДК 551.2+517.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ТЕЧЕНИЯ МАГМЫ

ТАУРБЕКОВА АЙНУР АДИЛГАЗЫЕВНА

Докторант по специальности ВТиПО КазНТУ им. К.И. Сатпаева, г. Алматы, Казахстан

МАМЫРБАЕВ ОРКЕН ЖУМАЖАНОВИЧ

Руководитель PhD., ассоциированный профессор, заместитель генерального директора РГП «Института информационных и вычислительных технологий» КН МОН РК, заведующий лабораторией. Алматы, Казахстан

Аннотация. В данной статье предлагается один метод численного решения задачи об истечении сильновязкой жидкости из некоторой щели, где используется конечно-разностный метод для уравнения параболического типа и метод интегрирования для определения границы области интегрирования. Идея метода заключается в следующем: для некоторого момента времени t находится решение задачи для уравнения в частных производных с начальными и граничными условиями при фиксированных значениях подвижной границы. Полученные выводы позволяют глубже понять принципы работы данной работы и могут быть предложены как одна из дополнительной информации для наблюдающих за изменением структуры Земной коры, как сеть сейсмологических наблюдений

Введение. В различных сферах науки возникают сложные задачи, решение которых связано с трудностями проведения экспериментов или инструментальных измерений. Такая проблема связана, прежде всего, с недостаточностью информации об изучаемом явлении или процесса.

«Общепризнанно, что при изучении многих сложных явлений нельзя ограничиваться только экспериментальными и аналитическими исследованиями. Быстрый рост производительности компьютеров в последние десятилетия стимулировал развитие вычислительного направления в механике жидкости вообще и для исследования проблем гидродинамических неустойчивостей, частности» [1].

О методе решения одной из таких сложных задач, связанных с истечением сильновязкой жидкости из щели, является темой данного доклада.

Постановка задачи. Пусть рассматривается следующая математическое моделирование данной задачи:

Математическое моделирование данной задачи гидродинамики привело к решению следующей задачи: требуется решить квазилинейное уравнения параболического типа [2,3]

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = \frac{ER}{3} \frac{\partial}{\partial x} \left(\xi^3 \frac{\partial \xi}{\partial t} \right) + \begin{cases} y(t)(1-x^2), & \text{если } -1 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{если } -\infty < x < -1, 1 < x < +\infty \end{cases} \quad (1)$$

совместно с уравнением следующего вида

$$\int_0^{\rho(t)} \xi(x, t) dx = \frac{2}{3} \int_0^t y(\tau) d\tau. \quad (2)$$

Здесь: x – горизонтальная координата, t – время, $\xi(x, t)$ – верхняя свободная поверхность накапливаемой жидкости, $y(\tau)$ – наибольшая скорость истечения жидкости из щели, которая считается заданной, $x = \rho(t)$ – подвижная граница накапливаемой жидкости. Все параметры и уравнения являются безразмерными.

В этих уравнениях неизвестными являются две функции: $\xi(x, t)$ и $\rho(t)$. Для определения их значений заданы начальные условия:

$$t = 0, \rho(0) = 1, \xi(x,0) = 0. \quad (3)$$

Для решения уравнения (1) должны быть заданы граничные условия, которые могут быть записаны в следующем виде:

$$x = 0, \quad \frac{\partial \xi(0,t)}{\partial x} = 0, \quad (4)$$

$$x = \rho(t), \quad \xi(\rho(t),t) = 0. \quad (5)$$

Итак, требуется найти такие значения функций $\xi(x,t)$ и $\rho(t)$, удовлетворяющие уравнениям (1) и (2), начальным условиям (3) и граничным условиям (4) и (5). Здесь возникает проблема, связанная с подвижностью границы области решения задачи. В связи с этим для решения этой задачи здесь предлагается метод конечных разностей с некоторыми допущениями.

Решение задачи числа Рейнольдса. Идея метода заключается в следующем:

для некоторого момента времени t находится решение задачи для уравнения в частных производных (1) с начальными и граничными условиями при фиксированных значениях подвижной границы, т.е. значения функции $\rho(t)$. Уравнение (1) решается методом конечных разностей. Затем определяется значение функции $\rho(t + \Delta t)$ из уравнения (2). Для перехода к следующему значению времени $t + \Delta t$ используется полученное значение функции $\rho(t + \Delta t)$ и решается уравнение (1). Такой итерационный процесс продолжается до окончания всего процесса вычислений.

В качестве расчетной схемы для решения уравнения в частных производных (1) используется неявная нелинейная схема[4]:

$$\xi_{ij+1} = \xi_{ij} + \frac{\tau \cdot ER}{3h^2} \cdot \left\{ \left(\frac{\xi_{ij+1} + \xi_{i+1,j+1}}{2} \right)^3 \cdot (\xi_{i+1,j+1} - \xi_{ij+1}) - \left(\frac{\xi_{i-1,j+1} + \xi_{ij+1}}{2} \right)^3 \cdot (\xi_{ij+1} - \xi_{i-1,j+1}) \right\} + \left\{ y_{j+1} \cdot (1 - x_i^2), \text{ если } 0 \leq i \leq k, \quad 0, \text{ если } k+1 \leq i \leq n. \right\} \quad (6)$$

Здесь: h – шаг по координате x ; $k = \frac{1}{h}$ – количество точек, где функция $y(t) \neq 0$; τ – шаг по времени t ; $j = 0, 1, 2, \dots, m$.

Для вычисления значений функции $\rho(t)$ используется следующая рекуррентная формула:

$$\rho_{j+1} = \rho_j + \frac{2 \cdot (f_{j+1} - f_j)}{\xi_{ij+1} + \xi_{ij}}, \quad (7)$$

где значения f_j определяются из следующей формулы:

$$f(t) = \int_0^{\rho(t)} \xi(x,t) \cdot dx.$$

Анализ результатов решения задачи. Получена расчетная схема решения данной задачи, которая позволяет разрабатывать алгоритм решения задачи. Решение задачи осуществляется для каждого момента времени с учетом изменения границы области интегрирования. По методу прогонки решение данной задачи будет приближенным.

Для решения задачи об истечении сильновязкой жидкости в «узком канале» применен подход к моделированию процессов истечения сильновязкой жидкости и разработан соответствующий программный пакет. Разработанная объектная модель (рис.1) позволяет расширить возможности программного комплекса для мониторинга сейсмического состояния регионов.

Рисунок 1 - Объектная модель системы мониторинга сейсмического состояния региона. Для работы с моделью разработан дружественный пользовательский интерфейс, позволяющий реализовать численные алгоритмы, обеспечивать интеграцию комплекса с существующими и используемыми программными продуктами.

Рисунок 2 – Запуск программы и главный меню

Численный эксперимент №1 – Тестирование и запуск программы для разных моментов ER. (По 1-му эксперименту проводилась тестирование для разных моментов ER)

Численный эксперимент № 2 – Тестирование и запуск программы для разных моментов времени t.

В данной расчетной схеме точность получаемых результатов зависит от выбранных шагов по времени и по координате. Здесь используется итерационный метод в целом и при решении уравнения (1).

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = \frac{\mathbb{E}R}{3} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(\xi^3 \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) + \begin{cases} y(x, t), & \text{если } x \in [-1, 1], \\ 0, & \text{если } x \notin [-1, 1] \end{cases} \quad (8)$$

Это новая полученная уравнение является квазилинейным дифференциальным уравнением частных производных второго порядка. Оно относится к уравнениям параболического типа.

$$ER = \frac{\rho \cdot g \cdot r^3}{\mu \cdot U \cdot L}$$

Безразмерное число определяет характер движений в сильновязкой жидкости. После нескольких таких преобразований получена математическая модель задачи.

Выводы. На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. предложена модель и выбран метод решения для описания механизма поднятия глубинных мантийных веществ в виде истечения жидкой магмы из узкого канала.

2. Получена расчетная схема решения данной задачи, которая позволяет разрабатывать алгоритм решения задачи.

3. Проведен анализ методов решения дифференциальных уравнений в частных производных, получаемых при моделировании рассматриваемых движений в недрах Земли.

4. Проведен анализ механизмов построения пакетов программ, необходимых для решения поставленных в диссертации задач.

Таким образом, результаты расчетов показали, что предложенная здесь модель движения сильновязкой жидкости может быть использована для описания процесса истечения магматических веществ из низ лежащих недр Земли по «узким каналам».

Результаты данной работы могут быть предложены как одна из дополнительной информации для наблюдающих за изменением структуры Земной коры, как сеть сейсмологических наблюдений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kuralbayev Z.K., Taurbekova A.A., Zhantleyov K.K., Kozhamberdieva M.I Mechanical-Mathematical Model of Mantle Diapirism / Medwel Journals, Pakistan, г. Islamabad, SJR 2014. – 123s. <https://orcid.org/0000-0001-5433-8347>
2. Belotserkovskii OM, AM Oparin, VM Chechetkin Numerical simulation of hydrodynamic instabilities and turbulence // In the book "The Future of Applied Mathematics. Lectures for young researchers. From ideas to technology / Ed. GG Malinetskii "- М .: Com Book, 2009. - 512s.
3. Kuralbayev ZK, Model study tectonic movements in the "lithosphere-asthenosphere." - Almaty, 2008. - 212с.
4. AN Tikhonov, AA Samara Equations of mathematical physics. - М .: Nauka, 1977.- 736 p.
5. Kyung H.M., Chongyoup K. Simulation of Particle Migration in Free-Surface Flows //AIChE Journal. 2010, N.10. Vol.56. P. 2539-2550